

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Шадиева Нигора Шариповна

Бухарский государственный педагогический институт

nigrollashadiyeva10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245356>

Аннотация: Общее среднее образование представляет собой курс естественной географии государственного образовательного стандарта, в котором учащиеся умеют выявлять, измерять, понимать характер причинно-следственных связей событий по каждой из изучаемых в нем тем и связываться с ними. Использование карт и глобусов приобретает особое значение в тот момент, когда необходимо выработать у учащегося соответствующие практические навыки обучения.

Ключевые слова: карта, глобус, тренинг, деловая игра, интеллект, мышления, континентов, городов, островов.

Как и во всех дисциплинах, в предмете школьной географии произошли радикальные изменения. Программа и структура географии были пересмотрены с учетом изменений в системе общеобразовательных школ Узбекистана.

Курсы географии были обновлены как по содержанию, так и по структуре. Нормы знаний, навыков и умений, которые учащиеся должны освоить в школе, устанавливаются на уровне государственных стандартов. Нормативные документы, как и все общеобразовательные предметы, обусловили необходимость разработки и внедрения в школьные курсы географии передовых методов обучения, побуждающих учащихся к живому географическому наблюдению и формирующих самостоятельное мышление учащихся. [1].

Тема работы с картами и глобусами в основном направлена на формирование у учащихся глубоких географических знаний и навыков обучения с использованием географической карты и глобуса, которые являются важными учебными пособиями в обучении географии[4].

Известно, что начальный курс естественной географии в школе является основой всей преподаваемой географии. Основные, базовые научные понятия в географическом образовании формируются у студентов в рамках одного курса. Следует отметить, что географическая карта и глобус являются необходимым средством обучения, которое поможет учащимся усвоить эти понятия и законы.

Общее среднее образование представляет собой курс естественной географии государственного образовательного стандарта, в котором учащиеся умеют выявлять, измерять, понимать характер причинно-следственных связей событий по каждой из изучаемых в нем тем и связываться с ними. Использование карт и глобусов приобретает особое значение в тот момент, когда необходимо выработать у учащегося соответствующие практические навыки обучения. Мы попытались подойти к этой теме на основе анализа ряда научно-методической литературы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся. Мы опирались на наш многолетний опыт школьной работы с картами и глобусами[5].

Трудно представить себе географическое образование без карты. Карта имеет безграничное значение не только в науке географии, но и в практической деятельности человечества. Потому что трудно представить себе любое географическое исследование, жизнедеятельность человека без карты.

Без карты не могут работать летчик, строитель, почвовед, эколог, агроном, инженер, турист, космонавт, военный специалист. В образовательном процессе карточки выполняют воспитательную и воспитательную функцию. Учащиеся начинают знакомиться с картой с младших классов. Карта не только показывает расположение географических объектов, но и представляет связь между событиями и событиями. Карты, используемые в географическом образовании, используются как наглядное пособие и источник географических знаний. Знать и пользоваться картой означает понимать разнообразную информацию, особенно природно-географическую и экономико-географическую. Одной из важнейших особенностей карты является моделирование событий, которые нельзя наблюдать напрямую. В плане методики обучения географии выполняет 4 задания.

1. Карта служит объектом изучения.
2. Карта действует как визуальное оружие.
3. Карта служит источником знаний при изучении географических явлений.
4. Карта имеет психолого-педагогическую функцию в обучении географии, т. е. задачу приобретения и запоминания географических знаний.

В процессе изучения естественной географии учащиеся будут иметь четкое представление и понимание многих географических терминов, известных имен. При изучении этого предмета учащихся учат читать географическую карту. Ведь приобретение учащимися таких навыков, в свою очередь, играет важную роль в дальнейшем приобретении ими географических знаний.

Много образцовых мыслей о значении географических карт в образовании высказывали ученые-географы. По словам Ю.Н.Кабановой, «географическая карта обобщает форму земного шара без мелких деталей. На карте изображаются разные предметы в определенном масштабе и в определенном порядке». А.А.Половинкин «География и географическая карта тесно связаны между собой. Недаром географии без карты нет и быть не может. В.Л.Буданов отметил, что «каждая работа будет начинаться и заканчиваться географической картой». Высказывание Н.Н.Баранского о том, что «карты являются вторым языком географии», свидетельствует о важности карт в географическом образовании.

В.П.Буданов, В.А.Грузинская, Н.Н.Студенцов и другие, методисты, работавшие в области преподавания географии, выявили специфику чтения карты и дали соответствующие указания. По мнению В.П.Буданова, географическое положение на карте должно быть максимально похоже на «прототип» реальной действительности. Только тогда учащиеся смогут посмотреть на карту и ясно представить себе эту реальную реальность.

Опытные учителя географии эффективно используют различные наглядные пособия, чтобы помочь учащимся визуализировать места, изображенные на карте. Как только учащиеся в определенной степени освоят естественную географическую карту, они смогут совершить воображаемое путешествие по карте. Поэтому мы считаем, что карта

сначала формирует основу для дальнейших знаний после представления Земли в целом. В связи с этим принцип подхода О.И.Галкиной от простого к сложному при изучении карт основан на стремлении учащихся к активному получению знаний в изображении реалий на карте на основе условных знаков в своей исследовательской работе со студентами Турпанов А.Н. . По мнению А. И. Соколовой, формы объектов (острова или полуострова, моря, материка и т. д.), изображенных на географической карте, в сознании учащихся остаются главным ориентиром при чтении карты. М.Вахидов на практике установил, что географические названия и термины, приведенные на карте, запоминаются учащимися надолго. Таким образом, анализ ряда работ психологов и методистов по вопросам запоминания названий географических объектов и их расположения на карте, формирования умения самостоятельно читать карту, базовый курс обучения географии способствует дальнейшему развитию их знаний. . Психологические основы овладения учащимися картой при изучении естественно-географических тем.

В преподавании естественной географии большое значение имеет усвоение учащимися региональных понятий. Потому что часть знаний школьников по естественной географии связана с региональными особенностями. Следует отметить, что процесс усвоения региональных понятий гораздо сложнее. В свою очередь процесс усвоения страноведческих понятий всегда начинается с запоминания и представления названий определенного количества конкретных географических объектов и их пространственного положения на карте. Невозможно полноценно представить себе географическое понятие, не усвоив твердо названия географических объектов, принадлежащих области. Поэтому внедрение в сознание учащихся важнейших географических названий в учебном процессе осуществляется в тесной связи с географической картой. Это означает, что по мере того, как учащиеся исследуют географическую карту, в их сознании формируются двусторонние сложные ассоциации. Сначала формируются ассоциации о структуре названия каждого географического объекта. Во-вторых, создается ассоциация, в которой каждое географическое название находится на карте. Если учитель создаст у учащегося такую сложную ассоциацию по отношению к каждому географическому объекту, знания, полученные учащимися из географии, будут полными и прочными. Из вышеизложенного видно, что одной из важных психологических особенностей овладения картой на уроках естественной географии является формирование в сознании учащихся прочных ассоциаций между названием каждого географического объекта и его расположением на карте. Следует также отметить, что учащиеся учат название каждого географического объекта не отдельно, а в комплексе с рядом других названий. Поэтому при изучении естественной географии в сознании учащихся формируется своеобразная система, которая связана с расположением на карте основных географических названий этих объектов. Следовательно, связь между названием предмета и его положением на природной карте является залогом эффективности обучения. Как известно, курс естественной географии очень сложен. В этом курсе студентам объясняют строение земного шара, его движение, градусную сетку, атмосферу Земли, план места и карты. Однако освоение карты более тесно связано с двумя темами — «Литосфера» и «Гидросфера», в которых даны все объекты,

изображенные на карте. Поэтому при изучении этих двух тем учителю следует больше основываться на принципе демонстрации. Большинство учащихся, основываясь на собственном опыте, наносят на карту различные виды Земли, такие как низменности, горы, реки, водопады, моря, океаны и вулканы, и узнают о них.

Наблюдение за уроками географии Многие учителя используют модели, картинки, диаграммы и рисунки, которые представляют собой форму географических объектов, чтобы закрепить расположение географических объектов на карте. Опытные учителя географии обеспечивают углубление знаний о том или ином географическом объекте путем создания в сознании учащихся многогранных ассоциаций, то есть путем создания многогранных ассоциаций к объекту на основе географической карты, рисунка, схемы, модели. Ряд учителей проводят упражнения для определения широты и долготы места, чтобы помочь учащимся понять карту, а также закрепить в уме расположение ключевых географических объектов на карте. Это требование учебной программы, которое помогает учащимся развивать умение определять местоположение географических объектов на карте на основе данных широты и долготы на карте и земного шара на градусной сетке[4].

Из приведенных выше высказываний о психологических особенностях овладения учащимися географическими объектами и их расположением на карте можно сделать следующие выводы:

1. Курс естественной географии важен для школьников, он знакомит их с названиями основных географических объектов и их расположением на карте.
2. Преподавание данного курса обеспечивает научную основу для овладения природной картой мира и формирования основных навыков чтения географической карты.
3. При изучении курса естественной географии знания о каждом географическом объекте укрепляются за счет того, что у него сформировались многогранные ассоциации о каждом географическом объекте.
4. При обучении естественной географии учитель обучает студентов самостоятельному чтению географической карты, формируя ассоциативные связи относительно расположения каждого географического объекта (река, гора, равнина, море) на карте. Такие связи, в свою очередь, являются психологической основой для запоминания местоположения каждого географического объекта на карте.
5. В курсе естественной географии необходимо использовать широкий набор наглядных пособий, чтобы прочно внедрить в сознание учащихся географические термины и названия.
6. Существует ряд более сложных тем, связанных с чтением географической карты, но содержание охватывает такие темы, как определение широты и долготы места в градусной сетке. Определение географических координат места на карте приводит к формированию у учащихся определенных ориентировочных навыков. Таким образом, в пятом классе запоминание закрепления ключевых географических объектов и умение наглядно представлять расположение этих объектов на карте зависит не только от способностей учащихся, но и от методов обучения учителя и практических занятий. зависит от наличия и разнообразия.

Большинство учителей условно используют флажки, звездочки и другие средства, помогающие учащимся развивать умение быстро запоминать расположение географических объектов на карте[2].

Учитель географии не должен допускать механического запоминания учащимися географических объектов. Когда учащиеся учатся представлять свойства предметов и событий в схематических рисунках, картинках и других обозначениях при изучении географических карт, у них появляется больше шансов усвоить содержание карты.

Географические игры также играют важную роль в обучении географии, среди других способов освоить карту. Учитывая это, игры, помогающие идентифицировать объекты на карте, более эффективны.

References:

1. Жураев А.Р. Выбор оптимизированного содержания трудового образования и методика его обучения (5A112101–Методика трудового обучения). Ташкент – 2014 г. с 107.
2. Жураев А.Р., Аслонова М.С., Бахранова У.И. Методика использования электронных учебников в обучении направления “Технология и дизайн” предмета технологии // “Проблемы педагогики” научно–методический журнал № 3 (35) / Россия, Москва. 2018. – С. 23 – 25.
3. Жураев А.Р., Рауфова Н.Р. Методика использования программы Flash при обучении предмета технологии по направлению “Технология и дизайн” // “Academy” научно–методический журнал № 6 (33) / Россия, Москва. 2018. – С. 79 – 80.
4. N Komilova, H Oblakulov, U Egamberdiyeva, S Mirzayeva, N Shadieva. Some theoretical issues of social geographical research. Asia Life Sciences 22 (2), 157-170
5. ZM Anvarova, ID Mirzayeva, NS Shodiyeva. The factors that influence begetting desertification process. South Asian Journal of Marketing & Management Research 10 (11), 129-132
6. A Nematov, N Shadyeva. Ecotourism opportunities in the Bukhara region Экономика и социум, 206-208.